

Нейрокогнитивные функции при благополучном старении. Часть 3: система зеркальных нейронов

А.И. Ерзин, А.Ю. Ковтуненко

Оренбургский государственный медицинский университет. Кафедра клинической психологии и психотерапии, г. Оренбург, Россия;

e-mail: alexerzini@gmail.com

Аннотация. В третьей части статьи представлен обширный обзор современной литературы, посвященной нейрофизиологическим и нейропсихологическим исследованиям системы зеркальных нейронов. Уточняется, что со времени открытия Риццолатти в 80-90-х гг. XX века первых зеркальных клеток в премоторной коре, исследователи обнаружили различные по функциональной специализации подсистемы зеркальных нейронов в других корковых и подкорковых структурах мозга: соматосенсорной, слуховой коре, лимбической системе. Целью нашего исследования было установить характер влияния уровня развития систем зеркальных нейронов у пожилых людей на воспринимаемое благополучное старение. В исследовании приняло участие 26 человек (сред. возр. $70,56 \pm 9,9$), из них 9 мужчин и 17 женщин. Контрольная группа включала в себя 18 молодых людей (21-22 года). Для оценки субъективного благополучия использовалась «Методика диагностики благополучного старения». Система зеркальных нейронов изучалась с помощью разработанных нами 24 видео-, аудио-роликов и изображений, которые, предположительно, стимулируют у респондентов активность различных по функциям сетей зеркальных клеток: моторную, тактильную, эмоциональную и акустическую невербальную сети. Исследование показало, что наиболее положительное влияние на благополучное старение оказывают точность идентификации эмоциональных и акустических стимулов. Негативное влияние оказывает субъективная оценка эмоциональных стимулов. Избыточная аффектация служит негативным предиктором благополучного старения, в то время как придание значения тактильным и акустическим стимулам позитивно на нем сказывается.

Ключевые слова: благополучное старение, геронтология, геронтопсихология, нейропсихология, зеркальные нейроны.

Публикация подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта, поддержанного грантом президента Российской Федерации (№МК-5837.2018.6, соглашение № 075-15-2019-105)

Введение

На сегодняшний день авторитетной является точка зрения, согласно которой процессы социального познания и эмоциональный интеллект регулируются *системой зеркальных нейронов*. Зеркальные нейроны представляют собой группу нервных клеток, которые модулируют свою активность как при индивидуальном выполнении конкретного моторного акта, так и при наблюдении того же или подобного действия, выполняемого другим человеком (Kilner, Lemon, 2013). Первоначально их обнаружили в вентральной премоторной области (F5) у макак (di Pellegrino et al., 1992), и позднее термин «зеркальные нейроны» появился в последующей публикации авторов открытия (Gallese et al., 1996). С тех пор большой интерес к зеркальным нейронам вылился во множество размышлений об их возможной функциональной роли, в том числе особое внимание в настоящее время уделяется предполагаемой роли зеркальных клеток в социальном познании.

Kilner и Lemon (2013) подчеркивают, что открытие зеркальных нейронов привело к новому взгляду на то, как мы генерируем наши собственные действия и как мы контролируем и интерпретируем действия других. Это открытие показывает, что с функциональной точки зрения выполнение и наблюдение за действиями являются тесно связанными процессами, и действительно, наша способность интерпретировать действия других требует участия нашей собственной двигательной системы (Kilner, Lemon, 2013).

Как утверждают авторы метаанализа, на сегодняшний день было опубликовано более 800 работ по зеркальным нейронам. Подчеркнем, что ключевой характеристикой зеркальных нейронов является то, что их активность модулируется как выполнением действия, так и наблюдением за действиями других. Это отличает зеркальные нейроны от других «моторных» или «сенсорных» нейронов, активность которых связана либо только с исполнением, либо только с наблюдением, но не с обоими процессами одновременно. Kilner и Lemon (2013) проанализировали 25 работ, в которых сообщалось о регистрации зеркальных нейронов с 1992 по 2013 годы. В большей части исследований демонстрируется роль вентральной премоторной области в функционировании зеркальных клеток (Caggiano et al., 2012, 2013). Кроме того, в ряде работ уделяется внимание нижней теменной доле (Yamazaki et al., 2010; Fogassi et al., 2005; Bonini et al., 2010). Не исключено наличие зеркальных нейронов и в первичной моторной коре (Tkach et al., 2007; Dushanova, Donoghue, 2010; Vigneswaran et al., 2013). Ishida с соавт. (2010) выявили активность зеркальных клеток в теменнозатылочных областях мозга обезьян. Shepherd с соавт. (2009) также указывают на теменные отделы и связывают их с зеркальными нейронами. Yoshida с соавт. (2011) сообщили об обнаружении зеркальных клеток в медиальной лобной коре.

Имеются данные о том, что активность системы зеркальных нейронов может быть определена с

помощью ЭЭГ путем измерения изменений биоэлектрических потенциалов, связанных с событиями, в μ (8-13 Гц) и β (15-25 Гц) кортикальных сенсомоторных колебаниях (Pineda, 2005). Предполагается, что оба вышеуказанных изменения генерируются, прежде всего, в премоторной коре (Babiloni et al., 2015; Meirovitch et al., 2015); известной области зеркальной системы. Доказано, что премоторная кора является одной из нескольких областей, которые достоверно активизируются во время выполнения действий и наблюдения за ними (Molenberghs et al., 2012). Кроме того, при выполнении и наблюдении целенаправленных действий происходит ~ 10 Гц и ~ 20 Гц событийно-обусловленная десинхронизация, подтверждающая гипотезу о том, что эти ЭЭГ-волны представляют собой активность зеркально-нейронной системы (Fox et al., 2016; Järveläinen et al., 2004). μ -активность можно разделить на функционально-специфичные подтипы. Так, при выполнении различных типов движений низкочастотная μ -активность (8-10 Гц) показывает неспецифическую картину активности типа движения, которая свидетельствует о соматотопически неспецифической активации и связана с общими процессами внимания (Pfurtscheller et al., 2000). С другой стороны, более высокая частота μ -ритма (11-13 Гц) показывает сфокусированный характер типа движения, предполагающий активацию соматотопически специфических корковых сетей (Pfurtscheller et al., 2000) во время целенаправленных движений (Fumuro et al., 2015). До сих пор исследователи ориентировались только на выполнение дей-

ствий, однако на основе принципов зеркальной системы было предсказано, что эти результаты следует искать в задачах наблюдения. Более того, хотя β -активность, как полагают, играет аналогичную функциональную роль с μ -активностью, некоторые исследователи предположили, что β -активность связана с планированием и подготовкой движения, тогда как основная функция μ -активности – распределение внимания на биологические стимулы движения (Brinkman et al., 2014).

Однако система зеркальных нейронов участвует не только в восприятии и предвосхищении двигательных актов, но также и в эмоциональном познании и сопереживании. Исследования показывают, что передняя островковая зона и передняя цингулярная кора способны активироваться при наблюдении боли других (Lamm, Majdandžić, 2015). Этот вывод был подтвержден многочисленными последующими исследованиями (Fan et al., 2011). Примечательно, что вышеуказанные области мозга являются частью так называемой болевой «нейроматрицы», сети зон мозга, которая активируется, когда человек подвергается болезненной стимуляции (Derbyshire, 2000). Сходство между нейронной активностью во время непосредственных переживаний эмоций и специфическими аспектами эмпатии наблюдалось в исследованиях с использованием таких методов, как электроэнцефалография, транскраниальная магнитная стимуляция и пр. (Avenanti et al., 2005; Bufalari et al., 2007; Hutchison et al., 1999; Perry et al., 2010). Сходство между нейронной активацией при переживаниях, связанных с само-

чувствием и эмоциями других, способствовало формированию взгляда, согласно которому набор ментальных представлений, которые обычно лежат в основе непосредственных переживаний эмоций, является центральным механизмом, обеспечивающим эмпатию и т.н. «эмоциональный резонанс» (Lamm, Majdandžić, 2015). Другими словами, высказано предположение, что мы можем понимать и делиться эмоциями с другими, обрабатывая их с помощью собственной системы эмоций. Важно отметить, что взгляд на эмпатию как симулятивный процесс не возник изолированно. Напротив, на него влияло обнаружение зеркальных нейронов в моторной области, и утверждалось, что эти нейроны лежат в основе мозговых механизмов понимания действий других (Ferrari и Rizzolatti, 2014). Аналогично с этим в социальном познании симуляция и самопрогнозирование неоднократно интерпретировались как основной механизм ментализации, т.е. с учетом убеждений, намерений или мыслей других людей (Goldman and Sebanz, 2005; Mitchell, 2009).

До сих пор остается открытым вопрос о преимущественной детерминации активности зеркальных нейронов в процессе социального познания: действие этой системы генетически «запрограммировано» и проявляется на самых ранних этапах онтогенеза, или все же ведущую роль в развитии этой системы играет научение и опыт? Christian Keysers и Valeria Gazzola (2014) пишут, что можно было бы утверждать, что мы в действительности родились с зеркальными «мимическими» нейронами, основываясь на том

факте, что новорожденные дети довольно точно способны имитировать определенное выражение лица окружающих при наблюдении за ними, за долго до того, как научение сформирует эту способность (Meltzoff, Moore, 1977). Степень, в которой новорожденные могут подражать выражению лица, является предметом обсуждения. Существует убедительное доказательство того, что, по крайней мере, высывание языка имитируется новорожденными (Nagy et al., 2013), но нет никаких доказательств того, что любые другие выражения лица могут быть точно имитированы (Cook et al., 2014). Ряд авторов (Keysers, 2014; Cook et al., 2014) полагает, что непрямая реафферентация может обеспечивать продолжительные сигналы, необходимые для подготовки соответствующих соединений между нейронами верхней теменной доли, активной при наблюдении за мимическими реакциями, и моторными программами, необходимыми для подражания (за что отвечает премоторная область). Родители подражают выражениям своих детей, а младенцы, в свою очередь, испытывают многочисленные акты подражания в личных контактах со своими родителями (Jones, 2009). Таким образом, ребенок часто переживает непрямую реаффертацию, воспринимая выражение лиц и в дальнейшем имитируя его, что лежит в основе явления, названного «обучение Хэбба» (Hebbian learning). Keysers и Gazzola (2014) предполагают, что наследственность может способствовать развитию зеркальных нейронов, реагирующих на выражение лица, но не формирует прочные связи между верхней те-

менной долькой и премоторной корой. Как пишут авторы, роль генетического фактора состоит лишь в создании тенденции смотреть на

лицо своих родителей. В этой связи, развитие зеркальных «мимических» нейронов зависит от обучения в течение всей жизни.

Рис. 1. Когда мы наблюдаем за действиями другого человека (а), в нашем мозге активируются области (б) подобно тому, как проявляют активность зоны коры при самостоятельном выполнении тех же действий (с) (цит. по Keysers и Gazzola (2014)). Более того, с помощью этих же областей (б) мы способны предвосхищать результат наблюдаемых действий.

Keysers и Gazzola (2014) утверждают, что активность в премоторной области, контролирующей действие, когда мы обследуем объекты окружающей реальности, будет предшествовать активности не только в нейронах верхней теменной дольки при наблюдении за действием, но также и в отношении нейронов в области ВА2 (верхняя часть постцентральной извилины), которые кодируют ощущения, возникающие во время прикосновения.

В отношении эмпатии принцип Хэбба оказывается также актуален. Keysers и Gazzola (2014) пишут: «Когда мы чувствуем боль, поскольку наша старшая сестра случайно ударила нас своей игрушкой, мы видим, что игрушка наносит нам вред, нам больно и мы делаем соответствующее выражение лица, плачем, а наши родители будут отражать это выражение лица. Восприятие удара

предшествует нашей боли, которая предшествует выражению лица и крикам, которые, в свою очередь, предшествуют мимике лица наших родителей. В дальнейшем мы потом увидим или услышим, что кто-то вздрогнул от боли, звук и вид этого человека вызовут наши совпадающие программы для лицевых движений, которые активируют наши внутренние чувства. Если мы увидим, что кто-то получает удар, у нас активируются области коры, ответственные за кожную чувствительность и эмоции. Вся эта активность является, по всей видимости, результатом синаптической пластичности, формирующейся в процессе нашего собственного опыта. Этот механизм будет связывать наблюдаемые события с тем, что мы чувствовали и совершали в подобных ситуациях ранее. Применяя их к другим, мы будем проецировать наши состо-

яния в целях предсказания» и предотвращения нежелательных со-

бытий, которые могут нам навредить.

Материалы и методы

Было обследовано 26 человек в возрасте 60-94 лет (сред. возр. $70,56 \pm 9,9$), из них 9 мужчин и 17 женщин. Из выборки исключались лица с выраженными когнитивными нарушениями, включая синдром деменции. Контрольную группу составили лица юношеского возраста (21-22 года) в количестве 18 человек, из них 5 мужчин и 13 женщин.

Для оценки субъективного благополучия использовалась «Методика диагностики благополучного старения» (Герашенко, Ерзин, 2015; Ерзин, Ковтуненко, 2019).

Предложенные нами нейропсихологические задачи, направленные на оценку функционирования системы зеркальных нейронов, представили собой 4 блока, каждый из которых был направлен на изучение определенной зеркальной системы – моторной, тактильной, акустической и эмоциональной. Основываясь на данных современной литературы, включая нейровизуализационные исследования, мы постулировали, что демонстрация движений и действий, тактильной, акустической и эмоциональной стимуляции, представленная в экспериментальных заданиях, будет активировать те же области коры и подкорковые образования, которые задействованы у субъектов, запечатленных на видео- и аудио-записях. Каждый блок заданий состоит из 6 нейропсихологических задач. Блок, направленный на оценку функционирования моторных зеркальных нейронов включал в себя 6 коротко-

метражных видеороликов (около 30 секунд), в которых имитировались определенные действия без предмета – управление автомобилем, письмо, игра на фортепиано, открывание двери и др. Респонденту задавался один и тот же вопрос: «Что, по вашему мнению, делает этот человек?».

Рис. 2. Пример экспериментального задания 5 на изучение моторной системы зеркальных нейронов

Блок для изучения тактильного зеркалирования, так же содержал 6 короткометражных видео, демонстрирующих ощущения разной направленности – боль, холод, тепло и проч. В этом случае исследуемым аналогичным с предыдущим образом были заданы вопросы: «Как Вы думаете, какие ощущения испытывает человек на видео?».

Рис. 3. Пример экспериментального задания 2 на изучение тактильной системы зеркальных нейронов

С целью изучения акустического зеркалирования были записан ряд аудиозаписей, в которых человек произносил фразы разного содержания с определенной интонацией, благодаря которой можно было распознать его чувства, их и было нужно озвучить участникам исследования.

Рис. 4. Пример экспериментального задания 6 на изучение акустической системы зеркальных нейронов

Последний блок, оценивающий систему эмоционального зеркалирования представлял собой 6 карточек с фотографией женщины, с помощью мимики отображающей эмоции разного характера – радость, печаль, отвращение и др. Респондентам предлагалось, посмотрев на карточку, ответить на вопрос: «Ка-

кие эмоции изображены на картинке?».

В тактильном, акустическом и эмоциональном блоках помимо ответов на вопросы требовалось оценить выраженность ощущений, чувств и эмоций по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 – «совсем не выражено», 10 – «выражено очень сильно». На каждый вопрос всех блоков требовался один вариант ответа, который регистрировался в протоколе. Однако если респонденты давали несколько вариантов, они аналогичным образом фиксировались в протоколе. Затем каждый ответ исследуемого оценивался с точки зрения двух параметров – «Точность идентификации» и «Субъективная оценка».

Статистический анализ полученных результатов включал в себя методы описательной статистики, структурное моделирование. Расчёты производились в программах IBM SPSS Statistics 22 и Amos 22.

Результаты и обсуждение

Первичные результаты, полученные по выборке респондентов в ходе проведения нейропсихологических задач, направленных на изучение функционирования зеркальных нейронов – моторных, тактильных, акустических и эмоциональных, отображены в табл. 1. Как видно, в ходе работы оценивались – точность оценки параметра и субъективная оценка. Полученные результаты по распределению средних значений

по выборке в ходе дальнейшей работы сравнивались со средними показателями, полученными при проведении аналогичных проб на выборке, участниками которой стали условно-здоровые молодые люди (табл. 2). Результаты проведенного сравнения показали, что по обоим параметрам люди пожилого возраста несколько уступают в своих показателях контрольной группе.

Таблица 1. Описательная статистика результатов, полученных в ходе экспериментальных заданий в основной выборке

	Min	Max	M	SD
МЗН Точность идентификации	5,00	17,00	13,69	3,27
ТЗН Точность идентификации	9,00	17,00	14,30	2,26
ТЗН Субъективная оценка	,00	60,00	39,50	15,84
АЗН Точность идентификации	,00	18,00	13,23	3,99
АЗН Субъективная оценка	,00	60,00	41,81	16,93
ЭЗН Точность идентификации	6,00	16,00	10,83	2,53
ЭЗН Субъективная оценка	,00	60,00	36,26	14,14

Примечание: МЗН – моторные зеркальные нейроны; ТЗН – тактильные зеркальные нейроны; АЗН – акустические зеркальные нейроны; ЭЗН – эмоциональные зеркальные нейроны

Таблица 2. Описательная статистика результатов, полученных в ходе экспериментальных заданий в контрольной группе

	Min	Max	M	SD
МЗН Точность идентификации	13,00	18,00	14,67	1,46
ТЗН Точность идентификации	13,00	18,00	15,56	1,38
ТЗН Субъективная оценка	33,00	52,00	43,94	5,43
АЗН Точность идентификации	10,00	18,00	14,78	2,34
АЗН Субъективная оценка	34,00	51,00	43,89	4,21
ЭЗН Точность идентификации	8,00	14,00	11,17	2,01
ЭЗН Субъективная оценка	33,00	56,00	41,94	5,73

Примечание: МЗН – моторные зеркальные нейроны; ТЗН – тактильные зеркальные нейроны; АЗН – акустические зеркальные нейроны; ЭЗН – эмоциональные зеркальные нейроны

Далее методом структурного моделирования было изучено влияние параметров «Точность идентификации» и «Субъективная оценка» на индекс благополучного старения и его структурных компонентов.

Схемы, отражающие влияние параметра «Субъективная оценка», представлены на рис. 5-12. Влияние параметра «Точность идентификации» отражено на схемах, изображенных на рис. 13-20.

Рис. 5. Влияние параметра субъективной оценки стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Личностный рост и позитивные эмоции»

Рис. 6. Влияние параметра субъективной оценки стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Семья»

Рис. 7. Влияние параметра субъективной оценки стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Работа и хобби»

Рис.8. Влияние параметра субъективной оценки стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Временная перспектива»

Рис. 9. Влияние параметра субъективной оценки стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Социальное взаимодействие»

Рис. 10. Влияние параметра субъективной оценки стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Финансовое благополучие»

Рис. 11. Влияние параметра субъективной оценки стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Здоровье»

Рис. 12. Влияние параметра субъективной оценки стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на интегральный показатель благополучного старения

Рис. 13. Влияние параметра точности идентификации стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Финансовое благополучие»

Рис. 14. Влияние параметра точности идентификации стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Здоровье»

Рис. 15. Влияние параметра точности идентификации стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Личностный рост и позитивные эмоции»

Рис. 16. Влияние параметра точности идентификации стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Семья»

Рис. 17. Влияние параметра точности идентификации стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Работа и хобби»

Рис. 18. Влияние параметра точности идентификации стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Временная перспектива»

Рис. 19. Влияние параметра точности идентификации стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на интегративный показатель благополучного старения

Рис. 20. Влияние параметра точности идентификации стимулов, отражаемых системой зеркальных нейронов, на компонент благополучного старения «Социальное взаимодействие»

Как видно на представленных выше схемах, наиболее значимое положительное влияние на благополучное старение оказывают точность идентификации эмоциональных и акустических стимулов и их субъективная оценка. Негативное влияние оказывает субъективная оценка эмоциональных стимулов.

При этом, на шкалу благополучного старения «Здоровье» наибольшее влияние оказывают «Субъективная оценка акустических и эмоциональных стимулов» и «Точность идентификации эмоциональных стимулов»; на шкалу «Финансовое благополучие» – «Точность идентификации эмоциональных стимулов» и «Субъективная оценка тактильных стимулов» (прямое влияние); на шкалу «Личностный рост и позитивные эмоции»

значимое прямое влияние оказывают «Субъективная оценка акустических стимулов» и «Точность идентификации эмоциональных стимулов», обратное – «Субъективная оценка эмоциональных стимулов». На компонент «Семья» главным образом оказывает положительное влияние «Точность идентификации акустических и эмоциональных стимулов»; на компонент «Социальное взаимодействие» – «Точность идентификации акустических стимулов». «Точность идентификации моторных и эмоциональных стимулов» и «Субъективная оценка акустических стимулов» оказывают значимое прямое влияние на субшкалу индекса благополучного старения – «Временная перспектива», а параметр «Субъективная оценка эмоциональных стимулов» – обратное.

Заключение

В ходе исследования было установлено, что точность идентификации стимулов, отражаемых системой эмоциональных и акустических зеркальных нейронов, тесно

связана с эмоциональным взаимодействием, эмпатией, эмоциональным интеллектом. За них отвечают конвекситальные и медиальные отделы височных долей, составляю-

щие нейроморфологическую основу I и II блоков мозга и обеспечивающие процессы эмоционального реагирования и оценки эмоциональных реакций других людей. Будучи сравнительно хорошо развитыми у пожилых людей, акустическая и эмоциональная системы зеркалирования определяют высокий уровень благополучного старения, поскольку в нашем исследовании феномен благополучного старения основан, главным образом, на эмоциональной оценке степени удовлетворенности различными сферами жизни. В этой связи высокий уровень развития акустической и эмоциональной зеркальных систем нейронального субстрата психики представляется нам крайне значимым. Развитие этих систем является ключевым для эффективного социального взаимодействия, на что указывают данные, представленные на рис. 20, причем точность идентификации эмоционального состояния других людей посредством акустических зеркальных нейронов, располагающихся в слуховой коре, оказывает наибольшее влияние на удовлетворенность в сфере социального взаимодействия (0,63). Это объясняется, по всей видимости, немаловажной ролью невербальных компонентов межличностного взаимодействия для успешных взаимосвязей с социальным окружением (тон голоса, интонация и пр.).

Компонент благополучного старения «Временная перспектива», согласно полученным данным, зависит от точности идентификации информации с помощью моторных и эмоциональных зеркальных нейронов. Моторные нейроны расположены в зоне f5 (премоторные отделы

лобных долей). Функция этих отделов, помимо отражения движений других объектов, заключается в конструировании двигательных, вербальных, и мыслительных программ, необходимых для построения плана будущей деятельности, что приобретает большое значение во временной перспективе. С другой стороны, развитие системы эмоциональных зеркальных нейронов так же является немаловажным для компонента благополучного старения «Временная перспектива», поскольку этот компонент во многом основывается так же и на эмоциональной окраске прошлого, настоящего и будущего субъекта.

Компонент благополучного старения «Работа и хобби», как показало исследование, определяется точностью идентификации преимущественно акустическими (0,24) и тактильными (0,25) зеркальными нейронами. Поскольку большинство видов профессиональной деятельности сопряжено с тем или иным социальным взаимодействием, развитие акустических зеркальных нейронов так же представляется значимым и для сферы работы. При этом, тактильные зеркальные нейроны расположены в теменных отделах коры больших полушарий и служат важнейшим нейрональным базисом для различных форм праксиса (кинестическая настройка движений), что немаловажно в работе и занятиях хобби (профессиональной деятельности, ремесле, творческой активности).

Удовлетворенность в сфере семьи, как показало исследование, так же зависит от уровня развития акустической и эмоциональной систем зеркальных нейронов. Поскольку

функционирование человека в рамках семьи представляет собой одну из форм социального взаимодействия, эффективное осуществление которого невозможно без правильного понимания эмоциональных состояний других людей и невербального компонента межличностной коммуникации.

Эмоциональные зеркальные нейроны являются ведущими предикторами такого компонента благополучного старения, как «Личностный рост и позитивные эмоции» (0,54). Представляется очевидным, что способность испытывать положительные эмоциональные состояния во многом определяется эффективной работой лимбической системы, обеспечивающей нейрональный базис эмоционального реагирования и эмоционального зеркалирования. С другой стороны, личностный рост как компонент благополучного старения невозможен без прогнозирования, целеполагания и построения поведенческих программ, что обеспечивается работой премоторных отделов лобных долей, которые так же выполняют функцию моторного зеркалирования.

Обусловленность высоких показателей по шкале «Здоровье» развитием системы эмоциональных зеркальных нейронов (0,28) можно объяснить включением лимбической системы, ответственной за эмоциональное зеркалирование, в регуляцию деятельности внутренних

органов. Можно предположить, что люди с достаточно высоким уровнем развития эмоционального гнозиса так же достаточно хорошо могут описывать собственные эмоции (низкий уровень алекситимии), в результате чего значительно реже происходит соматизация негативных переживаний, выражающаяся в «поломке» работы внутренних органов.

Согласно структурным моделям, субъективная оценка информации, обрабатываемой эмоциональными зеркальными нейронами, негативно сказывается на таких компонентах благополучного старения, как «Социальное взаимодействие» (-0,19); «Временная перспектива» (-0,45); «Работа и хобби» (-0,38); «Семья» (-0,12); «Личностный рост и позитивные эмоции» (-0,46), равно как и на интегральный показатель (-0,30). Чрезмерное преувеличение или приуменьшение ощущений и эмоций других людей, как мы предполагаем, может искажать адекватное восприятие реальности и тем самым затруднять социальное взаимодействие и нарушать функционирование в различных сферах жизнедеятельности. Таким образом, избыточная аффектация служит негативным предиктором благополучного старения. При этом, придание значения тактильным (0,27) и акустическим (0,37) стимулам позитивно сказывается на благополучном старении.

Литература

- Герашенко, Н. А., Ерзин, А. И. (2015). Апробация методики «Индекс благополучного старения». / Материалы 5-й международной научно-практической конференции «Душевное здоровье населения на границе Европы и Азии», 48-56.
- Ерзин, А. И., Ковтуненко, А. Ю. (2019). Нейрокогнитивные функции при благополучном старении. Часть 2: исследование нейропсихологических факторов // *Neurodynamics. Журнал клинической психологии и психиатрии.* 2, 1-11.
- Avenanti, A., Buetti, D., Galati, G., Aglioti, S.M. Transcranial magnetic stimulation highlights the sensorimotor side of empathy for pain. *Nat. Neurosci.*, 8 (2005), pp. 955-960
- Babiloni, C., Del Percio, C., Vecchio, F., Sebastiano, F., Di Gennaro, G., Quarato, P.P., Morace, R., Pavone, L., Soricelli, A., Noce, G., Esposito, V., Rossini, P.M., Gallese, V., Mirabella, Alpha, G., beta and gamma electrocorticographic rhythms in somatosensory, motor, premotor and prefrontal cortical areas differ in movement execution and observation in humans. *Clin. Neurophysiol.*, 127 (2015), pp. 1-14, 10.1016/j.clinph.2015.04.068
- Bonini, L., Rozzi, S., Serventi, F.U., Simone, L., Ferrari, P.F., Fogassi, L. Ventral premotor and inferior parietal cortices make distinct contribution to action organization and intention understanding. *Cereb. Cortex.* 2010; 20: 1372–1385.
- Brinkman, L., Stolk, A., Dijkerman, H.C., de Lange, F.P., Toni, I. Distinct roles for alpha- and beta-band oscillations during mental simulation of goal-directed actions. *J. Neurosci.*, 34 (2014), 10.1523/JNEUROSCI.2039-14.2014, pp. 14783-14792,
- Bufoalari, I., Aprile, T., Avenanti, A., Di Russo, F., Aglioti, S.M. Empathy for pain and touch in the human somatosensory cortex. *Cereb. Cortex*, 17 (2007), pp. 2553-2561
- Caggiano, V., Fogassi, L., Rizzolatti, G., Casile, A., Giese, M.A., Their, P. Mirror neurons encode the subjective value of an observed action. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 2012; 109: 11848–11853.
- Caggiano, V., Pomper, J.K., Fleischer, F., Fogassi, L., Giese, M., Their, P. Mirror neurons in monkey area F5 do not adapt to the observation of repeated actions. *Nat. Commun.* 2013; 4: 1433.
- Cook, R., Bird, G., Catmur, C., Press, C., Heyes, C. In press. Mirror neurons: from origin to function. *Behav. Brain Sci.*
- Derbyshire, S.W.G. Exploring the pain “neuromatrix”. *Curr. Rev. Pain*, 4 (2000), pp. 467-477
- di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V., Rizzolatti, G. Understanding motor events, a neurophysiological study. *Exp. Brain Res.* 1992;91:176–180.
- Dushanova, J., Donoghue, J. Neurons in primary motor cortex engaged during action observation. *Eur. J. Neurosci.* 2010; 31: 386–398.

- Fan et al. Is there a core neural network in empathy? An fMRI based quantitative meta-analysis. *Neurosci. Biobehav. Rev.*, 35 (2011), pp. 903-911
- Ferrari, P.F., Rizzolatti, G. Mirror neuron research: the past and the future. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B: Biol. Sci.*, 369 (2014), p. 20130169
- Fogassi, L., Ferrari, P.F., Gesierich, B., Rozzi, S., Chersi, F., Rizzolatti, G. Parietal lobe, from action organization to intention understanding. *Science*. 2005; 308: 662-667.
- Fox, N.A., Bakermans-Kranenburg, M., Yoo, K.H., Bowman, L., Cannon, E.N., Vanderwert, R.E., Ferrari, P.F., van Ijzendoorn, M. Assessing human mirror activity with EEG mu rhythm: a meta-analysis *Psychol. Bull.*, 142 (2016), pp. 291-313
- Fumuro, T., Matsushashi, M., T. Miyazaki, M. Inouchi, Hitomi, T., Matsumoto, R., Takahashi, R., Fukuyama, H., Ikeda, A. Alpha-band desynchronization in human parietal area during reach planning. *Clin. Neurophysiol.*, 126 (2015), pp. 756-762, 10.1016/j.clinph.2014.07.026
- Gallese, V., Fadiga, L., Fogassi, L., Rizzolatti, G. Action recognition in the premotor cortex. *Brain*, 119 (1996), 593-609.
- Goldman, A.I., Sebanz, N. Simulation, mirroring, and a different argument from error. *Trends Cogn. Sci.*, 9 (2005), p. 320
- Hutchison, W.D., Davis, K.D., Lozano, A.M., Tasker, R.R., Dostrovsky, J.O. Pain-related neurons in the human cingulate cortex. *Nat. Neurosci.*, 2 (1999), pp. 403-405
- Ishida, H., Nakajima, K., Inase, M., Murata, A. Shared mapping of own and others' bodies in visuo-tactile bimodal area of monkey parietal cortex. *J. Cogn. Neurosci.* 2010; 22: 83-96.
- Järveläinen, S., Schürmann, M., Hari, R. Activation of the human primary motor cortex during observation of tool use *Neuroimage*, 23 (2004), pp. 187-192, 10.1016/j.neuroimage.2004.06.010
- Jones, S.S. 2009. The development of imitation in infancy. *Phil. Trans. R. Soc. B* 364, 2325-2335 (doi:10.1098/rstb.2009.0045)
- Keysers, C., Gazzola, V. Hebbian learning and predictive mirror neurons for actions, sensations and emotions. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 2014 Jun 5; 369(1644): 20130175. doi: 10.1098/rstb.2013.0175
- Kilner, J.M., Lemon, R.N. What we know currently about mirror neurons. *Curr Biol.* 2013 Dec 2;23(23):R1057-62. doi: 10.1016/j.cub.2013.10.051. Review.
- Lamm, C, Majdandžić, J. The role of shared neural activations, mirror neurons, and morality in empathy--a critical comment. *Neurosci Res.* 2015 Jan; 90: 15-24. doi: 10.1016/j.neures.2014.10.008.
- Meirovitch, Y., Harris, H., Dayan, E., Arieli, A., Flash, T. Alpha and beta band event-related desynchronization reflects kinematic regularities *J. Neurosci.*, 35 (2015), pp. 1627-1637, 10.1523/JNEUROSCI.5371-13.2015
- Meltzoff, A.N., Moore, M.K. 1977. Imitation of facial and manual ges-

- tures by human neonates. *Science* 198, 75–78
- Mitchell, J.P. Inferences about mental states. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B: Biol. Sci.*, 364 (2009), pp. 1309-1316
- Molenberghs, P., Cunnington, R., Mattingley, J.B. Brain regions with mirror properties: a meta-analysis of 125 human fMRI studies *Neurosci. Biobehav. Rev.*, 36 (2012), pp. 341-349, 10.1016/j.neubiorev.2011.07.004
- Nagy, E., Pilling, K., Orvos, H., Molnar, P. 2013. Imitation of tongue protrusion in human neonates: specificity of the response in a large sample. *Dev. Psychol.* 49, 1628–1638 (doi:10.1037/a0031127)
- Perry, A., Troje, N.F., Bentin, S. Exploring motor system contributions to the perception of social information: evidence from EEG activity in the mu/alpha frequency range *Soc. Neurosci.*, 5 (2010), pp. 272-284, 10.1080/17470910903395767
- Pfurtscheller, G., Neuper, C., Krausz, G. Functional dissociation of lower and upper frequency mu rhythms in relation to voluntary limb movement *Clin. Neurophysiol.*, 111 (2000), pp. 1873-1879, 10.1016/S1388-2457(00)00428-4
- Pineda, J.A. The functional significance of mu rhythms: translating “seeing” and “hearing” into “doing” *Brain Res. Rev.*, 50 (2005), pp. 57-68, 10.1016/j.brainresrev.2005.04.005
- Shepherd, S.V., Klein, J.T., Deaner, R.O., Platt, M.L. Mirroring of attention by neurons in macaque parietal cortex. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* 2009; 106: 9489–9494.
- Tkach, D., Reimer, J., Hatsopoulos, N.G. Congruent activity during action and action observation in motor cortex. *J. Neurosci.* 2007; 27: 13241–13250.
- Vigneswaran, G., Philipp, R., Lemon, R.N., Kraskov, A. M1 corticospinal mirror neurons and their role in movement suppression during action observation. *Curr. Biol.* 2013;23:236–243.
- Yamazaki, Y., Yokochi, H., Tanaka, M., Okanoya, A., Iriki, A. Potential role of monkey inferior parietal neurons coding action semantic equivalences as precursors of parts of speech. *Social Neurosci.* 2010; 5: 105–117.

Neurocognitive functions in successful aging. Part 3: a system of mirror neurons

A.I. Erzin, A.Yu. Kovtunenکو

Orenburg State Medical University. Department of Clinical Psychology and Psychotherapy, Orenburg, Russia; e-mail: alexerzini@gmail.com

Abstract. The third part of the article presents an extensive review of modern literature on neurophysiological and neuropsychological studies of the mirror neurons system (MNS). It's clarified that since the opening of the Rizzolatti the first mirror cells in the premotor cortex, researchers discovered functional subspecies of mirror neurons in other cortical and subcortical brain regions: somatosensory, auditory cortex, and limbic system. The aim of our study was to establish the influence of development of the MNS in the elderly on perceived successful aging. 26 people took part in the study (average age 70.56 ± 9.9), including 9 males and 17 females. The control group included 18 young people (21-22 years old). To assess subjective well-being, the "Successful aging inventory" was used. MNS was studied with the help of 24 video, audio clips, and images that supposedly stimulate the activity of mirror-cell networks: motor, kinesthetic, emotional, and acoustic nonverbal networks. The study showed that the identifying accuracy of emotional and acoustic stimuli has the most positive effect on successful aging. The subjective assessment of emotional stimuli has a negative effect. Excessive affectation serves as a negative predictor of successful aging, while emphasis on kinesthetic and acoustic stimuli has a positive effect on it.

Keywords: successful aging, gerontology, gerontopsychology, neuropsychology, mirror neurons.